

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846547>
УДК 796.072.2(571.54)

АНАЛИЗ УРОВНЯ САТУРАЦИИ КРОВИ ИГРОКА СБОРНОЙ ПОС. УСТЬ-БАРГУЗИН ПО МИНИФУТБОЛУ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА «КУБОК БАРГУЗИНСКОЙ ДОЛИНЫ 2021»

В.А. Малюк, А.С. Жамбалова,

магистры,

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова,

г. Улан-Удэ

E-mail: dekodans66@yandex.ru,

E-mail: 79834397391@yandex.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается уровень сатурации крови игрока сборной пос. Усть-Баргузин по минифутболу во время турнира «Кубок Баргузинской долины 2021», как показателя уровня нагрузки проделанной работы. В качестве испытуемого выступил полевой игрок, выполнявший работу соревновательного характера и в нападении и в обороне. Это предъявляло высокие требования к кислородо-транспортной системе организма, обусловленные преимущественно аэробно-анаэробным механизмом обеспечения мышц энергией с небольшим (около 15 %) анаэробным механизмом обеспечения мышц энергией. Мы измерили последующие за данной работой изменения в сатурации крови и определили по этим показаниям уровень нагрузки. Первый этап исследования представлял собой измерение уровня насыщения артериальной крови кислородом неинвазивным способом с помощью пульсоксиметра до начала турнира, затем производили измерение перед и после каждого матча турнира. На втором этапе исследования производили анализ полученных данных.

Ключевые слова: сатурация, спорт высших достижений, футбол, кислородный запрос, кислородный долг

ANALYSIS OF THE LEVEL OF BLOOD SATURATION OF THE PLAYER OF COLLECTIVE POS. UST-BARGUZIN MINIFOOTBALL DURING THE TOURNAMENT "CUP OF BARGUZIN VALLEY 2021"

V.A. Malyuk, A.S. Zhambalova,

masters,

Buryat State University Dorzhi Banzarova,

Ulan-Ude

E-mail: dekodans66@yandex.ru,
E-mail: 79834397391@yandex.ru

Annotation: This article examines the level of blood saturation of the player of the national team of the village. Ust-Barguzin on minifootball during the "Barguzin Valley Cup 2021" tournament, as an indicator of the workload level. The subject was a field player who performed work of a competitive nature both in attack and defense. This made high demands on the oxygen-transport system of the body, due mainly to the aerobic-anaerobic mechanism for providing muscles with energy with a small (about 15%) anaerobic mechanism for providing muscles with energy. We measured the subsequent changes in blood saturation after this work and determined the level of exercise from these readings. The first stage of the study consisted of non-invasive measurement of arterial oxygen saturation with a pulse oximeter before the start of the tournament, then the measurement was made before and after each match of the tournament. At the second stage of the study, the data obtained were analyzed.

Keywords: saturation, elite sports, football, oxygen demand, oxygen debt

Оценка уровня нагрузки, полученной во время соревнований и занятий, является необходимой процедурой во время подготовки спортсменов высокой квалификации. Подбор методов и средств спортивной тренировки осуществляется исходя из объективных показателей, а также субъективного самочувствия определенного спортсмена и носит индивидуальный характер. Своевременная оценка фактического состояния спортсмена позволяет подобрать наиболее эффективные методы и средства для достижения максимального результата, а также не допустить состояния перетренированности, в конечном итоге приводящее к патологическим изменениям. В подготовительном процессе спортсменов выделяют оперативный и текущий контроль. Текущий контроль состояния спортсмена проводится один раз в определенный промежуток времени (обычно один или два раза в год) и призван оценить функциональное состояние после проделанной работы за определенный период, дать оценку адекватности полученной суммарной нагрузки во время спортивной подготовки, степень её переносимости и эффективности, которая отражается через спортивные результаты. Оперативный контроль проводится во время или сразу после тренировочного занятия с целью определить готовность спортсмена выполнить следующую нагрузку, подход, схватку, упражнение. Во время турнира «Кубок Баргузинской долины 2021», матчи проходили по круговой системе, время между матчами составляло от 40 до 60 минут, матч по минифутболу длился 20 минут (2 тайма по 10 минут). Круговая система

предполагает, что каждая команда должна провести матч со всеми командами, принимающими участие в турнире [1-3]. Мы производили оперативный контроль, замеряя уровень сатурации крови между матчами. Испытуемый имел амплуа полевого игрока, что предполагает активную игру в поле, как в защите, так и нападении. Данная работа имеет преимущественно аэробно-анаэробную характеристику мышечной работы, а также значения ЧСС во время игры могут находиться выше 180 ударов в минуту порядка 15 % времени. Это говорит о значительной потребности организма спортсменов, занимающихся мини-футболом, в кислороде. Анаэробный способ энергопотребления начинает резко возрастать после преодоления сердечно-сосудистой системы так называемого аэробного порога, в среднем у обычного человека он находится в пределах ЧСС, равной 145-155 ударов в минуту [3-6]. Работа, выполняемая спортсменом при значениях ЧСС выше аэробного порога, вызывает накопления кислородного долга и накопления избыточного количества молочной кислоты в мышцах. Данные изменения в мышцах моментально сказываются на кислородо-транспортной системе организма, изменяется качественный состав артериальной крови (увеличивается часть эритроцитов в артериальной крови без кислорода). Изменения качественного состава крови, в нашем случае изменение количества кислорода в эритроцитах артериальной крови (сатурация), измеряется неинвазивным способом с помощью пульсоксиметра. Сразу после финального свистка каждого матча, мы определяли уровень сатурации крови испытуемого. Перерыв между матчами составлял от 20 до 60 минут. После окончания перерыва мы также измеряли уровень насыщения крови кислородом у испытуемого для определения состояния спортсмена до начала матча. Определение начальное состояние спортсмена имеет большое значение, так как именно оно является отправной точкой в дальнейших изменениях организма спортсмена. Так, начало соревновательной работы в состоянии недовосстановления приводит к большим сдвигам в системах организма и длительному периоду восстановления после соревновательной деятельности [6-8]. Для объективной оценки уровня нагрузки, полученной во время каждого матча, необходимо соблюдения условия, при котором спортсмен будет начинать очередной матч с одинаковой планки состояния кислородо-транспортной системы.

Цель исследования: оценить уровень нагрузки члена сборной команды пос. Усть-Баргузин по минифутболу во время турнира «Кубок Баргузинской долины 2021».

Методы исследования: измерение уровня сатурации, сравнение и анализ уровня сатурации артериальной крови до и после матчей.

Результаты и анализ исследования. Всего команда сборной пос. Усть-Баргузин провела 6 матчей, из которых выиграла 5 и проиграла 1 (табл. 1)

Таблица 1 – Результаты и анализ исследования

Команда 1	Счет	Команда 2	Сатурация до начала матча	Сатурация после матча
Усть-Баргузин	4:0	Баянгол-2	99%	94%
	8:0	Хилгана	99%	96%
	0:1	Курумкан	99%	92%
	6:1	Барагхан	99%	95%
	6:1	Улюн	99%	94%
	1:0	Баянгол-1	99%	92%

Уровень сатурации до начала турнира, а также в последующих измерениях до начала очередного матча составил 99 %, что говорит о том, что до начала турнира и последующих матчей кислородный долг организма данного спортсмена приближается к 0 и не превышает 1 %, кислородо-транспортная система находится на одном и том же уровне перед всеми матчами. Промежуток между матчами от 20 до 60 минут оказался достаточным для восстановления кислородо-транспортной системы до исходного уровня, показанного до начала турнира. После матчей уровень сатурации колеблется от 92% до 96%. Самый минимальный показатель уровня кислорода в артериальной крови, равный 92 %, был в матчах Усть-Баргузин-Курумкан (0:1) и Усть-Баргузин-Баянгол-1 (1:0), это говорит о высоком кислородном запросе в этих матчах и косвенно отражает высокий уровень физической нагрузки, относительно остальных. Самый максимальный показатель уровня кислорода в артериальной крови, равный 96 %, был в матче Усть-Баргузин-Хилгана (8:0), это говорит о низком кислородном запросе в этом матче и косвенно отражает низкий уровень физической нагрузки, относительно остальных матчей.

Изменения в уровне кислорода в артериальной крови после матчей, по сравнению с аналогичными показателями до матчей, отражает сдвиги в кислородо-транспортной системе, вызванные выполняемой соревновательной нагрузкой. Выяснилось, что наибольшие изменения происходили в «напряженных матчах», с минимальным отставанием в счёте, другими словами, если команда соперника имеет примерно равную спортивную квалификацию, то уровень кислорода в артериальной крови полевых игроков будет ниже, и соответственно предъявляемая нагрузка

будет выше. Данное исследование следует провести с большей выборкой, для более объективных результатов.

Список литературы

- [1] Айрапетянц Л.Р. Спортивные игры. / Л.Р. Айрапетянц. // Годик. – Ташкент:Изд-во им. Ибн Сины, 1991. 160 с.
- [2] Андреев С.Н. Игра в футбол. / С.Н. Андреев. – М. Поматур, 1999. 130 с.
- [3] Бабкин А.Е. Физическая подготовка футболистов (футзал): метод, рекомендации. / А.Е. Бабкин, В.Н. Селуянов. – М.: ПринтЦентр, 2003. 30 с.
- [4] Борисенко Н.С. Реакции дыхательной системы человека на нормобарическую гипоксическую гипоксию. / Н.С. Борисенко, А.С. Головина. // Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2010. 123 с.
- [5] Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной активности. / Ю.Н. Вавилов. – М.: Физкультура и спорт, 1991. 220 с.
- [6] Вайцеховский С.М. Пульсометрия как критерий интенсивности тренировочной нагрузки. / С.М. Вайцеховский. // Теория и практика физической культуры. – 1966. № 1. 45 с.
- [7] Парфенов А.С. Основные проблемы соревновательных нагрузок в мини-футболе. / А.С. Парфенов, Э.В. Маркин, А.К. Крупкин, В.П.Кузнецов. – Наука, 2020. № 1. 85 с.
- [8] Погоньшева И.А. Сатурация крови кислородом как индикатор гипоксических состояний у студентов в экологических условиях севера. / И.А. Погоньшева, Д.А. Погоньшев. // Вестник НГВУ. – 2016. № 2. 56 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Hayrapetyants L.R. Sport games. / L.R. Hayrapetyants. // Year. – Tashkent: Publishing house im. Ibn Sina, 1991. 160 p.
- [2] Andreev S.N. Football game. / S.N. Andreev. – M. Pomatur, 1999. 130 p.
- [3] Babkin A.E. Physical training of football players (futsal): method, recommendations. / A.E. Babkin, V.N. Seluyanov. – M.: PrintCenter, 2003. 30 p.
- [4] Borisenko N.S. Reactions of the human respiratory system to normobaric hypoxic hypoxia. / N.S. Borisenko, A.S. Golovin. // Bulletin of the Russian Military Medical Academy. – 2010. 123 p.
- [5] Vavilov Yu.N. Physiological foundations of physical activity. / Yu.N. Vavilov. – M : Physical culture and sport, 1991. 220 p.

[6] Vaytsekhovsky S.M. Heart rate measurement as a criterion for the intensity of the training load. / S.M. Vaytsekhovsky. // Theory and practice of physical culture. – 1966. No. 1. 45 p.

[7] Parfenov A.S. The main problems of competitive loads in mini-football. / A.S. Parfenov, E.V. Markin, A.K. Krupkin, V.P. Kuznetsov. – Science, 2020. No. 1. 85 p.

[8] Pogonysheva I.A. Oxygen saturation of blood as an indicator of hypoxic conditions in students in the environmental conditions of the north. / I.A. Pogonysheva, D.A. Pogonyshv. // Bulletin of NGVU. – 2016. No. 2. 56 p.

© В.А. Малюк, А.С. Жамбалова, 2021

Поступила в редакцию 12.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Малюк В.А., Жамбалова А.С. Анализ уровня сатурации крови игрока сборной пос. Усть-Баргузин по минифутболу во время турнира «Кубок Баргузинской долины 2021» // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 32-37. URL: <https://ip-journal.ru/>